

GINNNGER

De las barreras a acción

Perspectivas políticas para
impulsar regeneración urbana
en **España**

Cofinanciado por
la Unión Europea

Sobre GINUGER

El proyecto GINUGER tiene como objetivo crear nuevos procesos inclusivos y participativos para la **regeneración de barrios**. En su núcleo está una **metodología** para apoyar la **toma de decisiones** colaborativa. Además, el proyecto diseña e implementa planes de regeneración en seis sitios piloto en Europa, abordando cuatro áreas clave: eficiencia energética, renovación de edificios y espacios urbanos, uso eficiente de los recursos y movilidad sostenible.

GINUGER | Codiseñando la regeneración de barrios

El contexto político español

España cuenta con un amplio marco regulatorio que apoya la regeneración urbana y la transición energética. Sin embargo, la implementación a menudo depende de la coordinación entre distintos niveles de gobernanza y de la capacidad administrativa local. Además, la traducción de los objetivos de la UE a la práctica suele enfrentarse a **competencias fragmentadas** y a una limitada integración de **procesos participativos** en la planificación.

La legislación española en esta cuestión incluye:

- Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.¹
- Real Decreto 244/2019 para la regulación del autoconsumo de energía eléctrica.²
- Real Decreto 390/2021 para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.³
- Ley 7/2021 de cambio climático⁴ y transición energética.⁵
- Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible.⁶
- Estrategia Española de Economía Circular.⁷
- Estrategia de Especialización Inteligente de Asturias (S3 Asturias)⁸ y Asturias Digital Innovation Hub (ASDIH).⁹
- Estrategias regionales en transición energética y construcción circular (Asturias y Murcia).¹⁰

Barreras, Oportunidades y Recomendaciones

	Barreras	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabilidades poco claras entre niveles nacional, regional y municipal. • Fragmentación y complejidad de los procedimientos de regeneración. • Instrumentos financieros limitados para pequeños municipios. 	<ul style="list-style-type: none"> • Carga administrativa en proyectos integrados. • Difícil alineación de los ciclos de financiación UE y regionales. • Dificultades para coordinar patrimonio y eficiencia energética.
	Oportunidades	<ul style="list-style-type: none"> • Fuerte alineación con el Pacto Verde Europeo, Renovation Wave, Mission Cities y Transición Justa. • Iniciativas regionales impulsan la transición energética local y la movilidad sostenible. • Grupo de Acción Local (LAG Alto Ualón) promueve proyectos bottom-up en Langreo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo regional vía SB Asturias y Asturias Digital Innovation Hub (ASDIH). • Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Murcia, integrando movilidad activa, transporte público y espacio público.
	Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Definir el papel de las autoridades locales y reforzar vínculos entre el Código Técnico de la Edificación, autoconsumo colectivo e intercambio energético local. • Simplificar y armonizar procedimientos para un marco operativo de comunidades energéticas. • Reforzar el apoyo técnico y financiero local. • Simplificar la respuesta a la demanda con bases estandarizadas y remuneración clara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrar PMUS y zonas de bajas emisiones. • Establecer medidas sobre equidad social, transporte público y movilidad activa, en línea con la estrategia regional. • Mejorar el acceso seguro a datos de consumo y la interoperabilidad entre agregadores y sistemas energéticos. • Reconocer a los municipios como facilitadores e institucionalizar la co-creación.

Conclusiones y próximos pasos

Las recomendaciones se basan en los pilotos de GINJGER en Murcia y la experiencia de Langreo. En Langreo, el contexto de Transición Justa resalta la necesidad de marcos más claros que faciliten comunidades energéticas locales y soluciones a escala de distrito. En Murcia, la integración de la planificación de movilidad y la renovación urbana evidencia el valor de procedimientos municipales más armonizados. El objetivo es apoyar a autoridades y responsables políticos en la facilitación y estandarización de la renovación de barrios y en la toma de decisiones colaborativa a nivel nacional y local. En los próximos meses, el proyecto ampliará el análisis, identificando buenas prácticas y áreas de armonización en los sitios piloto y en cuatro ámbitos clave: eficiencia energética, renovación de edificios y espacios urbanos, uso eficiente de recursos y movilidad sostenible.

Metodología

El análisis se basa en la evaluación de impulsores y barreras políticas y regulatorias (Task 2.4 de GINJGER) y en cuestionarios a los socios piloto. Combina un mapeo de políticas multinivel con aportes comparativos de los pilotos españoles y consultas con partes interesadas.

Fuentes e información adicional

¹ [BOE-A-2013-6938 Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.](#)

² [BOE-A-2019-5089 Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.](#)

³ [BOE-A-2021-9176 Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.](#)

⁴ [BOE-A-2021-8447 Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.](#)

⁵ [Just Transition Strategy_ENG.pdf](#)

⁶ [BOE-A-2025-24545 Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible.](#)

⁷ [Estrategia Española de Economía Circular y Planes de Acción](#)

⁸ [Estrategia de Especialización Inteligente - Ciencia Asturias](#)

⁹ [AsDIH - Qué es - IDEPA](#)

¹⁰ [Strategies integrating Just Transition in Asturias - Observatorio de Transición Justa de Asturias; EACS](#)

Policy Brief
Enero de 2026

Contáctanos:

info@ginnger-project.eu

Visita nuestro sitio web:

ginnger-project.eu

Cofinanciado por la Unión Europea. No obstante, los puntos de vista y opiniones expresados pertenecen únicamente a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de los mismos.